

QUYI ZARAFSHON HAVZASIDA ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR TARIXCHILAR NIGOHIDA

Buxoro davlat pedagogika instituti Pedagogika va Ijtimoiy fanlar fakulteti

Tyutor-Ibrohimov Nozimjon Ixtiyorovich

+998936262847

Anotatsiya: Ushbu maqolada Zarafshon daryosi havzasida arxeologik tadqiqotlar tarixchi olimlar tomonidan tadqiqotlari tahlil qilingan.

Kalit soʻz: Zarafshon, Ruvdiza, Anhor, sivilizatsiya, Irmoq, Quyi Zarafshon, Shahar, Proto shahar, shurf, Juma bozor

XIX-asrning 30-yillarida Buxoroga tashrif buyurgan Biyornsga mahalliy aholi tomonidan topilgan va miloddan avvalgi I-III-asrlarga oid bir qancha kumush tangalar va Yunon-Baqtriya podsholigi davriga oid ashyolar topilgan. Bular, asosan, odamlar, hayvonlar suratlari va soʻgʻd yozuvlari, qimmatbaho toshlar tushirilgan sopol idishlardan iborat edi¹. Akademik A.Muxammadjonovning “Quyiy Zarafshon vohasida sugʻorish tarixidan” kitobida ilmiy nuqtai nazardan Xoja Ubbon hududidan oqib oʻtadigan Zarafshon suvlarining aholi oʻrtasida doʻstona munosabatlar oʻrnatishdagi oʻrni ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan. 1972 yilda Zarafshon arxeologik otryadi tomonidan koʻhna shaharda qisman oʻlchov va qazish ishlari olib borilgan boʻlib, qazish ishlarini Zarafshon otryadining aʼzosi R. Ravshanov oʻtkazgan. Markazda stratigrafik shurf, yaʼni xandak qazilgan². Shahar murakkab shaklga ega boʻlib, shahar relefida bir-biridan ajralib turuvchi toʻrtta balandlik mavjud. Balandlik shimoldan janubga tomon pasayib boradi. Kurgonning yukori qismi yuzasida hozirgacha binolar saqlangan. Oʻsha davrda bu erda Juma masjidi /machiti Poyon/, shuningdek, shahristonning keng, maydonida Juma bozor faoliyat koʻrsatgan. Tabiiy shart-sharoitlar va iqlim oʻzgarishi natijasida Zarafshon daryosi

¹ E. Березиков. “Бахоудин Накшбанди”. / Газета “Голос Ўзбекистана”. 1991г. 26 ноябрь. № 21.

² ТЎРА ҲАЛИМОВ, ИСМОИЛ ҚОБИЛОВ. ҚАДИМГИ ВА НАВҚИРОН РОМИТАН. -ТОШКЕНТ: "ЎЗБЕКИСТОН"- 1997.- Б-9

o'z o'zani o'zgartirgan yoki ma'lum bir muddat daryo irmoqlari kengaygan. Shunday kanallardan biri, Xorazmga boradigan yo'lda joylashgan G'udfar yoki Vobkend daryo (Vaf qishlog'ida joylashgan) nomi bilan atalgan. Barcha zamonlarda ham mamlakatning iqtisodiy jihatdan rivojlanishi ichki va tashqi savdo munosabatlariga bog'liq. O'rta asrlarda ham mashhur savdo yo'li Zarafshon daryosining chap qirg'og'i bo'ylab o'tgan. Ushbu yo'nalish Forob - Paykend - Buxoro - Tavavis - Karmina – Samarqand shaharlari orqali o'tgan. Ushbu yo'nalish Buyuk Ipak yo'lining asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, o'z maqomiga mos nom oldi. "Shoh Rah" yoki "Raxi Shoh" (eron tillarida, tom ma'noda - "Qirol yo'li", majoziy ma'noda - "Asosiy yo'l"). Asosiy yo'ldan tashqari hududiy qo'shimcha savdo yo'llari mavjud edi. Ularning eng muhimlaridan ya'na biri qadimda paydo bo'lgan Buxoro-Xorazm savdo va magistral yo'li. Faraxsha shahri esa aynan shu marshrut chizig'ida joylashgan. Zarafshon daryosiga yaqin joylashgan bo'lib, suv yo'llari juda qulay, erlar unumdor edi. Yigirma tanobcha uzum zor va o'rikzor, bosh qa daraxtlar, qolgan ekanligi adabiyotlarda yozib qoldirilgan. Ernazarbekning nigohi ufqqa qadalgan, lekin ko'z o'ngida butunlay o'zgacha manzara namoyon edi: Romitandagi so'lim bog', ko'm -ko'k suv to'la salqin hovuz, tollar qalin soya tashlab turibdi, ariqchada oqayotgan suvning sho'x sharqirashi quloqqa chalinadi. Suvning sho'x sharqirashi... Mana, bir necha kundirki chek siz qum ummoni aro bekni suvning shildir-shildir tovush i ta'qib etardi. «Eh, qani endi bu so'ngsiz yo'lining tanobi tortilsa-yu , Romitanga borib, so'lim chorbog' qo'ynida bir necha kun orom olsam, Zarafshon suvidan to'yib-to'yib simirsam. Lekin Xivaga hali yana bir haftalik yo'l bor...» sog'inch bilan xayol surardi Ernazarbek³. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib, Ernazarbek elchi Romitan tumanidan bo'lgan bo'lishi mumkin degan taxmini keltirib o'tishimiz mumkin.

SHuningdek, irrigatsiya ishlari bo'yicha rus mutaxassisi bo'lgan L.N. Sobolev ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi to'rt yil (1868-1872 yy) davomida Zarafshon

³ Фозил Жўра. Айрилиқ остонаси: Тарихий роман, қисса, қикоялар / Жўра Фозил. — Т.: «Шарқ», 2006. — 227 б.

okrugiga Buxorodan o‘z erlarini qum bosish oqibatida xonavayron bo‘lgan dehqonlarning ko‘chib kelishi kuchaygani va ularning umumiy soni 60 ming kishiga etgani bilan bog‘liq ma‘lumotlar Buxoro vohasidagi dehqonchilik ishlarining naqadar ayanchli ekanligini ko‘rsatib beradi. Jumladan, “Buxoroyi sharif” gazetasining 1912 yilda chop etilgan 88-sonida; “Rossiya va Buxoro o‘rtasidagi suv taqsimoti masalasidagi kelishuvga ko‘ra, Zarafshon daryosi suvining uchdan ikki qismi Samarqand viloyatiga va uchdan bir qismi Buxoro davlatiga berilishi lozim ekanligi belgilab qo‘yilgan bo‘lsa-da, Rossiya imperiyasi ma‘murlari bu kelishuvga amal qilmaётganligi, darè suvining 6-18% oralig‘idagi miqdorinigina Buxoroga beraётganligi, buning oqibatida dehqonlar ayni èz vaqtida ekinlarni sug‘ora olmayotgani, Buxoro davlati iqtisodiyoti katta zarar ko‘rayotganligi ” - bilan bog‘liq fikr-mulohazalar keltirib o‘tiladi. Bu esa, Rossiya imperiyasi tobora ko‘proq Buxoro amirligi hududlarini suvsizlikdan xarob bo‘lishi, obod bog‘-rog‘larni qum ostiga qolib ketishiga sabab bo‘laётganligini ko‘rsatadi. Buxoro mahalliy matbuotining ko‘plab maqola va xabarlarini hukumat e‘tiborini suv muammosini hal qilishga qaratilgan bo‘lib, ularning birida, Zarafshon daryosining suvi yil sayin kamayib boraётganligi aholining suvsizlikdan boshqa erlarga ko‘chib borishi; “...aholi Qashqadaryo bo‘ylari, Surxon va Vaxshdagi suvli erlarga borib o‘rnashdi”, – shaklida keltirgan bo‘lsa, bu erlarda ham suv muammosi mavjudligini muallif o‘z nomini ko‘rsatmagan holda eslatib, “...harbiy muhandis Onanuf Buxoro hukumatidan SHerobod-dagi ba‘zi erlarga suv chiqarishga ruxsat oldi” – deya muammo bir qadar echilishiga umid qiladi. “Turon” gazetasida esa, Sherobodda mahalliy aholi 50 chaqirim uzunlikdagi kanalni 1500 hasharchi va 50 ish kunida qazilishiga bag‘ishlangan yirik maqola chop etilib, Buxoro atrofini obod qilish uchun Amudaryodan kanal qazib suv olib kelish rejasi baèn qilingan.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro‘yxati

1. Шавкат Мирзиёев. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СТРАТЕГИЯСИ. – Тошкент: “O‘zbekiston”, нашрети, 2021.-3 бет.

2. Ҳикматов Ф.Ҳ. Зарафшон дарёси ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. –Тошкент: «Fan va texnologiya», 2016, -Б.74.
3. Мухамедов Х. Стена Канпирак.// - Из истории древних оборонительных сооружений в Ўзбекистане, журн. «Общественные науки в Узбекистане», № I, 1961; қаранг: Ҳ. Мухамедов, Ўзбекистоннинг қадимий мудофа-ј иншоотлари тарихидан.- Тошкент, 1961
4. Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам международной научно-практической конференции: «Обществен-ные науки в современном мире» г.-Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал "Globus", 2018. – 4 с.
5. Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам международной научно-практической конференции: «Обществен-ные науки в современном мире» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал "Globus", 2018. – 4с.
6. Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам XXVII международной научно-практической конференции: «Обществен-ные науки в современном мире» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал "Globus", 2018. – 5с.
7. Е. Березиков. “Бахоудин Накшбанди”. / Газета “Голос Ўзбекистана”. 1991г. 26 ноября. № 21.
8. Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам XXVII международной научно-практической конференции: «Обществен-ные науки в современном мире» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал "Globus", 2018. – 6с.

9. ИБРОХИМОВ НОЗИМЖОН ИХТИЁРОВИЧ. БУХОРО ВОҶАСИ ЎРТА АСРЛАР ШАҶАРСОЗЛИГИДА СУҒОРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Магистр академик даражасини олиш учун ёзилган ДИССЕРТАЦИЯ. Тошкент-2020. Б 8
10. Kenjayev S.N. Amir Temur davlati va Xitoy(Min) imperiyasi o'rtasidagi savdo aloqalari tarixidan // "O'tmishga nazar" 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74.
11. Кенжаев С.Н. Амир Темур ва Хитой давлати ўртасидаги арбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хавфининг вужудга келиши// ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21.
12. Сардор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy(Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. №3(49). –Қарши, 2022.25-30 б.
13. Kenjayev S.N. Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce, 2022. 112-114 P.
14. Кенжаев С.Н. Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati// Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.:1493-1497 б.
15. Кенжаев С.Н. Trade and ekonomik relations between Amir Temur's state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA, 2021. 480-481 P.
16. Кенжаев С.Н. Factors of Amir Temur's military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p.
17. Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур ҳаётининг сўнгги кунлари. // "Amir Temur – buyuk sarkarda va davlat arbobi" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2022. 52-57 б.